

К ВОПРОСУ ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА**ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS****СИДИРОПУЛО ИРИНА ГЕОРГИЕВНА,***преподаватель,**Крымский филиал Краснодарского университета МВД России.***SIDIROPULO IRINA GEORGIEVNA,***Lecturer,**Crimean Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В статье рассматриваются тенденции цифровизации уголовного судопроизводства, выделяются преимущества и недостатки, обозначается необходимость комплексного и системного подхода по ее внедрению. Оцениваются возможности применения цифровых технологий на стадии досудебного производства. Определяются трудности на пути к цифровизации. Определяются возможные положительные и отрицательные последствия внедрения современных цифровых платформ в сфере уголовного судопроизводства. В этой связи отмечается, что процессы цифровизации требуют от законодателя четкой регламентации.

The article examines the trends of digitalization of criminal proceedings, highlights the advantages and disadvantages, and identifies the need for an integrated and systematic approach to its implementation. The possibilities of using digital technologies at the stage of pre-trial proceedings are being evaluated. Difficulties on the way to digitalization are identified. The possible positive and negative consequences of the introduction of modern digital platforms in the field of criminal justice are determined. In this regard, it is noted that the processes of digitalization require clear regulation from the legislator.

Ключевые слова: *цифровые технологии, цифровизация, уголовное судопроизводство, электронные документы, электронное судопроизводство, информатизация, уголовный процесс.*

Key words: *digital technologies, digitalization, criminal proceedings, electronic documents, electronic court proceedings, informatization, criminal proceedings.*

Цифровые технологии активно используются во всех сферах общественной жизни, являясь неким локомотивом прогрессивного развития государства и человечества. При условии грамотного применения указанные технологии призваны облегчить и упростить привычные для общества механизмы, сделав их более доступными и мобильными. С учетом повсеместного внедрения цифровизации в деятельность государственных органов она постепенно проникает и в традиционный устой уголовного процесса. Так, в ныне действующее уголовно-процессуальное законодательство уже введены статьи, регламентирующие порядок изъятия электронных носителей информации, определена возможность использования видео-конференц-связи при производстве определенных следственных действий, а также в ходе судебных заседаний, прописано право подачи заявлений, жалоб и ходатайств по средствам электронного документооборота, появляется понятие усиленной электронной подписи. Кроме того, с внедрением портала Госуслуги у населения появилась возможность дистанционной подачи искового заявления или получения электронных решений суда.

Вышеуказанные изменения свидетельствуют о движении уголовного судопроизводства в сторону цифровизации, однако с учетом свойственной ему консервативности данный процесс протекает медленно, в том числе в силу отсутствия должной законодательной регламентации. В отечественном уголовно-процессуальном законодательстве отражено лишь небольшое число статей, касающихся электронных носителей информации и возможностей использования электронного документооборота, при этом единая программа цифровизации отсутствует. Нет и единого теоретического мнения о необходимости таких изменений.

Рассматривая отечественное уголовно-процессуальное законодательство, можно сделать вывод, что принимаемые законодателем изменения свидетельствуют о поступательном внедрении цифровых форм в уголовный процесс, так, у правоприменителя появилась возможность применения видео-конференц-связи на этапе досудебного и судебного производства (ст. 189.1, ч. 4 ст. 240, ст. ст. 241.1, 278.1, ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ); определен особый порядок изъятия электронных носителей информации при производстве следственных действий (ст.ст. 81.1, 164.1 УПК РФ); выделены особенности использования электронных документов в уголовном судопроизводстве (ст. 474.1 УПК РФ); закреплена возможность извещения по средствам электронной связи.

Говоря о цифровизации уголовного процесса следует отметить, что данный процесс подразумевает внедрение в указанную деятельность технических устройств, позволяющих собирать, коммуницировать и обрабатывать информацию в цифровом виде, осуществляя ее хранение и передачу, а также возможность использования в правоприменительной деятельности передовых технологий с целью оперативного проведения следственных и процессуальных действий на этапе досудебного производства. При этом, если с потенциальными возможностями применения технических средств в правоприменительной деятельности все более-менее понятно (они требуют лишь правовой доработки), то создание единой цифровой платформы в уголовном судопроизводстве кажется некой фантастической иллюзией, ввиду отсутствия единой концепции подобной платформы, ответственного надзирающего органа, в конце концов технического задания на реализацию и финансирования.

Следует заметить, что каждое ведомство, участвующее в правоприменительной практике, будь то МВД России и Следственный комитет России или Верховный Суд РФ и Судебный департамент, на пути к цифровизации действуют разрозненно, вырабатывая собственные пути ее внедрения, что свидетельствует об отсутствии в Российской Федерации единого курса цифрового развития уголовного судопроизводства [1].

В своих трудах С.В. Валов писал, что «цифровая трансформация неизбежно затронет следственную деятельность. Вопросы только в том: изменения произойдут под влиянием стихийного сочетания внешних и внутренних факторов или станут результатом целенаправленного управляющего воздействия со стороны руководства ведомственно разобщенных следственных органов? Будет ли обеспечен единый стандарт «цифровой зрелости» следственной деятельности в целостном информационном пространстве системы уголовной юстиции или каждый следственный орган произведет трансформацию в соответствии со своей программой развития, ориентированной на ведомственные интересы?» [2, с. 3]. С вышеуказанной позицией сложно не согласиться, так как во избежание неопределенностей в вопросе применения цифровых технологий от законодателя требуется не только четкая регламентация порядка действий, но и определение ответственного, контролирующего органа.

Рассуждая о возможности применения цифровых технологий на стадии досудебного производства, следует упомянуть о перспективе внедрения платформ, позволяющих осуществлять прием электронных сообщений о преступлении, данные новшества позволили бы не только повысить эффективность работы правоохранительных органов, обеспечив ее оперативность, но и предоставили бы населению возможность мобильного обращения в соответствующую инстанцию и разрешения сложившейся проблемной ситуации в кратчайшие

сроки, сократив при этом бумажный документооборот. Кроме того, не лишим было бы создание сервиса по фиксации и обработке поступающих заявлений с автоматическим определением первоначальной квалификации, разграничением правонарушений от преступлений и иных событий. Однако следует понимать, что термин «цифровизация» значительно глубже и обширнее понятия «автоматизация», так как когда речь идет о цифровизации какой-либо сферы деятельности параллельно рассматривается и возможность ее автоматизации.

А.С. и И.А. Александровы писали, что «развитие цифровых технологий ведет к перестройке организационно-технической инфраструктуры государственного управления в различных сферах, включая оказание услуги населению и бизнесу по защите от преступности» [3, с. 303].

В свою очередь Д.А. Гришин, выступая в качестве оппонента вышеуказанной позиции, ссылаясь на труды иных ученых, писал, что «автор статьи не может согласиться с подходом, где применение информационных технологий в уголовном судопроизводстве и его цифровизация приобретают негативную окраску. В частности, представляется довольно спорным рассмотрение цифрового уголовного судопроизводства как системы распределенных реестров, а также утверждение, что субъектом расследования при интенсивном применении информационных ресурсов может выступить любой пользователь цифровой технологии» [4, с. 209]. Опасения оппонентов в целом также являются обоснованными, ведь уголовно процессуальная деятельность основывается на строгом выполнении закрепленных процессуальных алгоритмов и любые изменения должны быть четко регламентированы на законодательном уровне, а рассмотрение уголовного судопроизводства как некой «услуги» и вовсе видится неуместным.

Вместе с тем, само внедрение и использование технических средств в уголовном процессе, хоть и медленное, позволяет судить о неизбежном процессе его цифровизации, однако как уже было замечено указанное явление носит частичный характер, и говорить о какой-либо системности еще рано. Например, на сегодняшний день в ходе предварительного расследования активно применяется фотофиксация, а в некоторых случаях используется и видеосъемка, однако данное применение свидетельствует лишь о мизерном повсеместном использовании современных цифровых технологий и то, в качестве средств фиксации. Говоря о цифровизации в более глобальном, широком понимании, следует упомянуть судебные органы, однако и здесь указанный процесс больше затронул арбитражные суды, в которых активно применяются такие информационные сервисы как «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр», в свою очередь техническое развитие судов общей юрисдикции находится на довольно низком уровне, а некоторые попытки внедрения цифровизации откровенно неудобны и периодически не работают (например, доступ к судебным актам, публикуемым в электронном виде, технически не проработан и не всегда позволяет найти искомое решение).

Любой процесс цифровизации должен быть разделен на подпроцессы, объединенные единым системным подходом управления и предназначенные для обмена сведениями между различными подразделениями и сферами в режиме реального времени. Неотъемлемый вклад в становление и развитие цифровизации может внести применение технологий искусственного интеллекта, которые уже активно используются в криминалистике и правоохранительной деятельности в целом. Таким образом, если двигаться в сторону цифровизации уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности, не лишним являлось бы создание в каждом субъекте Российской Федерации региональных информационных порталов, с разделами по основным направлениям деятельности, с включением в эти разделы органов предварительного расследования, объединенных единым центральным управлением, а также выделением и наделением контрольно-надзорными полномочиями вышестоящего органа, например прокуратуру Российской Федерации.

При разработке вышеуказанной системы целесообразным видится возможность прора-

ботки не только возможности подачи электронного сообщения о преступлении, но и цифровых средств, позволяющих осуществлять непрерывное виртуальное взаимодействие различных ведомств, задействованных в уголовном судопроизводстве, например следователя с органами дознания, при направлении поручений, с экспертными подразделениями при производстве соответствующего исследования. Кроме того, данные системы, с привлечением к ее работе иных учреждений и государственных органов позволили бы оперативно истребовать интересующую информацию в обладающих ею учреждениях, например, сведений из налоговых органов, банковских учреждений, пенсионных фондов и т.д. В продолжение исследуемой темы целесообразным видится возможность объединения вышеуказанной цифровой платформы с имеющимися судебными информационными ресурсами, с помощью которых возможно было бы дистанционно подавать ходатайства органов предварительного расследования, требующих судебного согласования. Перспективным является и возможность ознакомления с материалами уголовного дела по средствам электронных ресурсов, получения копий процессуальных документов. Однако для реализации вышеуказанных условий необходимо создание соответствующего программного обеспечения, единой платформы, в которой возможно размещение и создание электронного уголовного дела, его обновление по мере необходимости в режиме онлайн, доступ к которой необходимо предусмотреть с учетом процессуального статуса участника.

Создание цифровой платформы в ходе досудебного производства или же подсистемы основной базы значительно упростит и процедуру обжалования решений должностных лиц, так как заинтересованные лица, независимо от действий правоприменителя, получат возможность своевременного и отчасти самостоятельного получения указанных решений, кроме того, доступ к основным материалам уголовного дела (принимаемым решениям) позволит подкрепить доводы заявителя в случаях обращения с жалобами в надзорные органы [4, с. 210].

Следует помнить, что информатизация уголовного процесса не изменяет его целей и должна неукоснительно соблюдать установленные принципы, современные технологии способны лишь оптимизировать данную деятельность, модернизировав ее в условиях развития современного общества. Кроме того, совершенно очевидно, что «никакая компьютерная программа или нейросеть не способны полностью заменить человека» [5, с. 50], данные средства могут выступать как вспомогательное средство.

В качестве преимуществ введения вышеуказанной цифровой платформы можно выделить экономию времени на обмен документами, возможность удаленного доступа к информации; сокращение затрат участников процесса в силу возможности «виртуального» присутствия на следственных действиях или судебных заседаниях, а также общих сроков расследования и рассмотрения дела по существу; возможность обеспечения конфиденциальности значимой информации с помощью ее шифрования и удостоверения цифровой подписью [6]; экономия средств, затрачиваемых на обеспечение самого процесса (печать бумажных документов, отправка корреспонденции); обеспечение мобильности, доступности и «прозрачности» правоохранительной деятельности;

В числе трудностей на пути к цифровизации могут стать такие негативные явления, как возможность утраты значимых данных, в том числе персональных; неправомерный доступ третьих лиц к материалам уголовного дела; нарушение непрерывности работы системы в силу технических сбоев, целенаправленных атак; необходимость обучения работы с новыми технологиями участников процесса; постоянная техническая поддержка работы платформы; обеспечение равной доступности для всех слоев населения; нехватка специализированного цифрового оборудования; переработка имеющихся нормативно-правовых актов.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что внедрение цифровых технологий в уголовный процесс это всего лишь вопрос времени, однако указанный процесс невоз-

можен без законодательного регламентирования, поэтапной и постепенной апробации вводимых нововведений, обсуждения всех плюсов и минусов. Основываясь на мнении ученых процессуалистов [7, с. 844-849], следует отметить, что дальнейшее развитие уголовно-процессуального законодательства возможно за счет приведения его в соответствие с уровнем технического развития общества, а сами технологии должны оптимизировать его, не меняя сущность и предназначение.

Цифровизация, при условии ее грамотного и последовательного применения, способна усовершенствовать и улучшить традиционное уголовное судопроизводство, наделив его доступностью, оперативностью и мобильностью, однако бездумное внедрение современных достижений в данной сфере способно вызвать и обратную негативную реакцию, что в свою очередь может сказаться на правах человека. В целях предотвращения негативных последствий цифровизации данный процесс требует от законодателя четкой регламентации, при этом полный отказ от использования современных технологий может повлечь за собой деоформацию правовой системы государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воскобитова Л.А., Пржиленский В.А. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации: монография / отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.А. Пржиленский. М.: Норма, 2022. 288 с.
2. Валов С.В. Ресурсное обеспечение цифровой трансформации следственной деятельности // Российский следователь. 2023. № 3. С. 2-6.
3. Александров А.С. Организационно-правовой механизм противодействия киберпреступности в эпоху цифровых технологий / А.С. Александров, И.А. Александрова // Юридическая наука и практика на рубеже эпох: уроки прошлого, взгляд в будущее: к 135-летию со дня рождения проф. Юрия Петровича Новицкого: сб. тр. XIV Всерос. дек. юрид. чт. Кострома: Костром. гос. ун-т, 2018. С. 303-309.
4. Гришин Д.А. Цифровизация досудебного уголовного судопроизводства / Д.А. Гришин // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 455. С. 208-215.
5. Емелькина Н.Л. Искусственный интеллект в уголовном процессе // Уголовная политика на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. С. 50-54.
6. Зазулин А.И. Правовые и методологические основы использования цифровой информации в доказывании по уголовным делам: дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. 251 с.
7. Резолюция Байкальского юридического форума / подгот. А.П. Суходоловым, Т.Л. Музычук, А.А. Протасевичем, И.Г. Смирновой, Д.А. Степаненко, Д.В. Жмуровым, Е.М. Якимовой, Ю.В. Виниченко, Т.М. Судаковой // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 844-849.

© Сидиропуло И.Г., 2024.